

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
С КОМПЛЕКСНОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОМАНЕ
ДЭНИЕЛА КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»**

РИХСИБОЕВА ЛАЗИЗА РАВШАНОВНА

*студентка 1-курса факультета иностранного
языка и литературы УзГУМЯ*

liliandesli943@gmail.com

***Аннотация.** В статье анализируются аспекты перевода художественного текста с комплексной семиотической структурой на примере романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Особое внимание уделяется намеренным отклонениям от языковых норм, которые играют ключевую роль в изображении развития и деградации интеллекта главного героя Чарли Гордона. Эти отклонения формируют не только уникальный лингвистический стиль, но и создают глубокий психологический портрет персонажа, что требует от переводчика не только языковой гибкости, но и творческого подхода. В статье рассматриваются примеры из оригинального текста и их интерпретации в русскоязычных переводах, акцентируется внимание на проблемах, связанных с передачей смысловой и стилистической многослойности текста.*

Ключевые слова: перевод художественного текста, семиотическая структура, намеренные отклонения от языковых норм, метафоры и символы, эволюция языка персонажа, когнитивные изменения, лингвистический анализ.

Я не знаю, что такое наука, но я знаю, что
помогаю ей этим экспериментом. [1.Киз, 2020: 22]

Введение. Роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» представляет собой произведение с уникальной структурой, в котором язык выступает не только средством повествования, но и способом раскрытия внутренних изменений главного героя. Трансформация сознания Чарли Гордона, от умственно отсталого человека до гения и обратно, отражается через его дневниковые записи, которые являются центральной частью сюжета. Повествование начинается с небрежных и примитивных записей со множеством грамматических, синтаксических и лексических ошибок, что постепенно сменяется на сложные, грамотные тексты. Ключевая проблема для переводчика заключается в необходимости передать эту эволюцию языка, которая несёт важный смысловой и эмоциональный заряд.

Языковая норма — совокупность устойчивых правил и традиций, регулирующих употребление языковых средств в рамках определённого стиля речи. В научной коммуникации языковая норма направлена на обеспечение точности, однозначности и логичности изложения, что позволяет избегать неверных интерпретаций и способствует передаче объективной и достоверной информации, если же в ней есть ошибки, то она традиционно считается неправильной. «Тем не менее, не всегда отклонения от языковых канонов могут быть отнесены к нарушениям языковых норм. Многие авторы умело используют эту особенность языка, создавая гармоничные сочетания нормы и ее нарушений, чтобы выразить свою мировоззренческую позицию. Другими словами, для достижения художественных целей авторы часто используют новые приемы, нарушающие установленные художественные закономерности и

противоречащие обычной картине мира. В таких случаях необычные сочетания, странные с точки зрения языковых норм, получают особый статус и становятся эффективным стилистическим приемом.» [2. Ю.А. Борисенко, 2023: С. 2]

Следует воздать должное переводчику, приложившему немалые усилия, чтобы передать все эти внутренние изменения умственно отсталого человека, происходящие у последнего на ментальном уровне, на уровне «чёрного ящика», недоступного непосредственному наблюдению. Очевидно, означенный **интрасемиотический перевод** по умолчанию требует обращения к основам психиатрии, без знания которых невозможно воспроизвести текст столь пронзительного психологизма [3. Лиханова, 2015].

Всесторонним изучением патологических текстов, в число которых входят тексты, порождённые лицами с ограниченными умственными способностями (в том числе олигофренами), занимается психиатрическая лингвистика [4. Пашковский, 2013].

Однако интерес к самому феномену умственной отсталости наблюдается не только со стороны науки, но и со стороны искусства. Воплощение образа олигофрена в искусстве представляет широкие возможности как для интерпретации самого явления, так и для выбора приёмов его воплощения. В этом отношении особым преимуществом среди других видов искусства пользуется литература как предоставляющая возможность словесного изображения речевых и неречевых проявлений анализируемого психического расстройства. Воссоздание речи такого человека в тексте литературного произведения играет очень важную роль, поскольку речь в её взаимосвязи с мышлением выступает в качестве одного из главных показателей психического развития человека в целом. [5. В.Е. Горшкова и В.В. Лиханова, 2016: 3]

Семиотическая структура текста и её влияние на перевод.
Семиотическая структура романа Д. Киза базируется на изменениях формы

языка как отражении когнитивных способностей героя. Язык в романе — не просто средство передачи информации, но и инструмент, через который читатель ощущает прогресс и регресс Чарли Гордона. Это не просто случайные языковые ошибки, а систематические отклонения, имеющие когнитивное и эмоциональное значение.

В качестве используемого материала будет использован перевод С. Шарова.

Для переводчика эта структура создает ряд сложных задач:

1. Фонетические и грамматические ошибки: Переводчику необходимо создавать эквиваленты орфографических ошибок, которые не выглядят случайными или искусственными на целевом языке. Например, в первых записях Чарли использует такие конструкции, как: «*Dr Strauss says I shud rite down what I think.*»

В данном отрывке главный герой фиксирует услышанные слова, воспроизводя их фонетическое звучание. Данная запись демонстрирует субъективное восприятие звукового ряда, не соответствующее принятым орфографическим и пунктуационным нормам.

При переводе отрывка на русский язык невозможно сохранить данные отклонения от нормы в языке оригинала. Однако, как известно, перед переводчиком стоит задача передать общее впечатление от речевой характеристики героя [6. Корякина, 2018: 2], следовательно переводчик С. Шаров «совершает» распространенные ошибки в русском языке в таких словах, как «что» и «случается», передавая их звучание соответственно как «што» и «случаеца»:

Док Штраус сказал што я должен писать все што я думаю и помню и все што случаеца со мной с севодня.

2. Синтаксическая простота и сложность: По мере развития интеллекта Чарли, его предложения становятся более сложными, а структура текста

усложняется. Это также требует точной передачи в переводе. Например, по мере того, как герой становится всё более осознанным, его предложения удлиняются, в них появляются сложные грамматические конструкции. Переводчик должен сохранить эту эволюцию, следя за тем, чтобы изменения были очевидны, но не чрезмерными. К примеру, в отчете номер 9, 8 марта, можно заметить вышесказанное.

Когда я понял, зачем нужна пунктуация, я перечитал все свои отчеты с самого начала. Боже мой! Сколько ошибок! Я сказал мисс Кинниан, что хочу исправить все ошибки, на что она ответила:

— Профессор Немур не хочет ничего в них менять. Поэтому он и разрешает тебе оставлять их у себя - чтобы ты видел свой прогресс. Чарли, ты просто молодец.

Это приятно. После урока я зашел к Эджернону и поиграл с ним. Мы больше не бегаем наперегонки.

3. Метафоры и символы: По мере того, как интеллект Чарли растёт, в тексте появляются более сложные метафоры и философские размышления. Это поднимает вопрос о передаче таких элементов, где переводу требуется не просто семантическая точность, но и сохранение эмоциональной и интеллектуальной глубины. Например, размышления Чарли о своем месте в обществе и о том, как его умственное развитие влияет на его восприятие окружающих, он осознает свою изолированность от других людей, что выражено через метафору «окна». Он говорит, что его сознание похоже на стеклянную стену, которая отделяет его от остального мира, хотя он может видеть и понимать происходящее за ней, символизируя барьер между ним и окружающими, который не разрушен ни его умственными способностями, ни улучшенным пониманием мира.

- *I'm on the outside looking in through the glass window, and the people inside don't even know I'm there.*

- *Я снаружи, смотрю через стеклянное окно, а люди внутри даже не знают, что я здесь.*

Демонстрация развития языка Чарли и перевод. На примере текста романа можно выделить несколько ключевых моментов, которые являются показателями языковых изменений. В самом начале дневниковых записей герой пишет примитивные фразы с явными ошибками:

«Miss Kinnian says maybe they can make me smart. I want to be smart.»

«Мисс Кинниан говорит может быть они смогу сделать меня умным. Я хочу быть умным.»

Ошибки на уровне согласования и простая структура предложений демонстрируют недостаток когнитивных способностей героя. Позже, когда Чарли начинает осознавать своё окружение и себя, его язык изменяется, становясь более рефлексивным и эмоционально насыщенным. В этом контексте перевод должен также передать эмоциональную глубину и точность мысли, что видно на примере следующего фрагмента:

«Now I understand why they laughed at me. It's terrible to understand, but at least now I know»

«Теперь я понимаю, почему они смеялись надо мной. Это ужасно — понимать, но хотя бы теперь я знаю.»

Здесь язык стал значительно сложнее, и перевод должен передать это изменение. Важно не только соблюсти грамматическую правильность, но и подчеркнуть эмоциональный сдвиг, который происходит с героем.

Регресс языка и финальные главы. Один из наиболее драматических моментов в романе наступает, когда Чарли начинает терять свои интеллектуальные способности. Этот процесс также отражается в его языке,

который постепенно возвращается к тому же уровню, что и в начале книги. Переводчик должен особенно внимательно подойти к этому этапу, так как воссоздание деградации интеллекта через язык требует не только навыков, но и интуитивного понимания стилистических приёмов автора. Финальные записи Чарли наполнены эмоциональной болью, его регресс к первоначальному состоянию показан через потерю лингвистической сложности. Это требует точной передачи как драматического напряжения, так и языковых изменений.

"Its hard to write. I forget things I did. I try to remember but I forget."

Здесь видно, что Чарли испытывает трудности не только с воспоминаниями, но и с письмом. Его предложения стали короткими, с повторами и простыми глагольными конструкциями. Ошибки вроде «*Its*» вместо «*It's*» также подчёркивают его деградацию.

"Трудно писать. Я забываю, что я делал. Пытаюсь вспомнить, но забываю."

Также к примеру, финальная фраза романа:

«Please if you get a chance put some flowers on Algernon's grave in the backyard.»

«Пожалуйста, если будет возможность, положите цветы на могилу Элджернона в саду»

Простота и наивность этой фразы отражают всю трагичность ситуации, и перевод должен сохранить этот баланс между грамматической простотой и глубокой эмоциональностью.

Заключение. Таким образом, «Цветы для Элджернона» — произведение, в котором язык играет центральную роль в создании смысла и эмоционального напряжения. Перевод романа требует особого внимания к деталям, так как изменения в языке отражают внутреннюю трансформацию героя. Точность перевода этих изменений — ключевой фактор, определяющий успех в передаче

эмоциональной глубины и философской сути произведения. Успешный перевод таких произведений позволяет донести до читателя не только лингвистическую сложность, но и богатство внутреннего мира персонажа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Борисенко Ю.А. Намеренные отклонения от фонетической нормы как переводческая задача (на материале рассказа д. Киза «Цветы для Элджернона» и одноименного романа). // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. – М., 2023.
2. Горшкова В.Е., Лиханова В.В. Перевод семиотически осложнённого текста: «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза в романе и на экране. – М., 2016. – с. 3.
3. Киз Дэниель. Цветы для Элджернона; [пер. с англ. С. Шарова]. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с.
4. Keyes D. Flowers for Algernon. London: The Orion Publishing Group, 2012.
5. Корякина Т.В. Особенности речевого поведения персонажа художественного произведения и перевода. // www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12909/76650_uid250999_report.pdf.
6. Лиханова В.В. Олигофрения как феномен психиатрии в контексте художественного перевода // Древо познания и дерево знания. Магистерские исследования: сб. науч. ст. – Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2015. – С. 298–319.
7. Пашковский В.Э., Петровская В.Р., Петровский Р.Г. Психиатрическая лингвистика. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. –168 с.

**FEATURES OF TRANSLATION OF A LITERARY TEXT
WITH A COMPLEX SEMIOTIC STRUCTURE
AS AN OBJECT OF RESEARCH IN THE NOVEL
BY DANIEL KEYES “FLOWERS FOR ALGERNON”**

RIKHSIBOEVA LAZIZA RAVSHANOVNA

Abstract. *The article analyzes aspects of the translation of a literary text with a complex semiotic structure using the example of Daniel Keyes' novel "Flowers for Algernon". Particular attention is paid to intentional deviations from linguistic norms, which play a key role in depicting the development and degradation of the intellect of the protagonist Charlie Gordon. These deviations form not only a unique linguistic style, but also create a deep psychological portrait of the character, which requires from the translator not only linguistic flexibility, but also a creative approach. The article examines examples from the original text and their interpretation in Russian translations, focusing on the problems associated with the transmission of the semantic and stylistic multi-layered nature of the text.*

Keywords: translation of fiction, semiotic structure, intentional deviations from linguistic norms, metaphors and symbols, evolution of the character's language, cognitive changes, linguistic analysis.